

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS APLICANDO LA PRUEBA DE CLOZE

EVALUATION OF THE LEVEL OF READING UNDERSTANDING IN UNIVERSITY STUDENTS APPLYING THE CLOZE TEST

AUTORES: Helder Barrera Erreyes¹
Pablo Montalvo Jaramillo²
Daniela Fernanda Pilco Salazar³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: hderbarrera@hotmail.com

Fecha de recepción: 02 / 05 / 2019

Fecha de aceptación: 10 / 09 / 2019

RESUMEN

La presente investigación tiene como finalidad evaluar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes universitarios de la Escuela de Diseño Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Ambato, utilizando la prueba de Cloze, considerando que la comprensión lectora tiene una estrecha relación con la apropiación de conocimientos, porque dependen una de la otra. Se utilizó la investigación bibliográfica para la fundamentación científica de la temática y la investigación de campo para recolectar los datos con la muestra de 5 estudiantes de primer semestre y 11 de décimo semestre de la Carrera de Ingeniería en Diseño Industrial, a quienes se aplicó la prueba de Cloze, teniendo en cuenta que no se conocen datos estadísticos para comprobar el nivel de comprensión lectora que presentaban los estudiantes hace 6 años. Mediante la utilización del método de estadística inferencial y del programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), se determina que solo el 12.50 % alcanza el nivel independiente, es decir existe eficiencia en la comprensión lectora; el 43.75 % de estudiantes se encuentra en el nivel instruccional donde la comprensión lectora es medianamente fluida; y el 43.75 % en el nivel de frustración, es decir tienen falencias en comprender lo que leen. Se encontraron datos similares entre el género masculino y femenino, llegando a concluir que los futuros profesionales requieren mejorar su comprensión lectora para un buen desempeño académico y profesional.

PALABRAS CLAVE: Comprensión lectora; estudiantes universitarios; lectura; prueba Cloze.

¹ Máster en Lengua y Literatura/ Magister en Docencia Universitaria y Administración Educativa, Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Ambato. hderbarrera@hotmail.com

² Magister en Docencia Universitaria y Administración Educativa,

ABSTRACT

The purpose of this research is to evaluate the level of reading comprehension in university students of the School of Industrial Design of the Pontifical Catholic University of Ecuador-Ambato, using the Cloze test, considering that reading comprehension has a close relationship with appropriation of knowledge, because they depend on each other. Bibliographic research was used for the scientific basis of the subject and field research to collect the data with the sample of 5 students in the first semester and 11th semester of the Industrial Design Engineering Degree, to whom the test was applied. of Cloze, considering that statistical data are not known to verify the level of reading comprehension presented by students 6 years ago. By using the inferential statistics method and the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program, it is determined that only 12.50% reaches the independent level, that is, there is efficiency in reading comprehension; 43.75% of students are at the instructional level where reading comprehension is moderately fluid; and 43.75% in the level of frustration, that is, they have shortcomings in understanding what they read. Similar data were found between the male and female gender, concluding that future professionals need to improve their reading comprehension for a good academic and professional performance.

KEYWORDS: reading comprehension; university students; reading; cloze test

INTRODUCCIÓN

Saber comunicarse, expresar adecuadamente sus ideas, conocer las formas correctas de hablar, escuchar con atención, escribir y por supuesto leer, constituyen las habilidades lingüísticas esenciales para la convivencia social y el desempeño profesional. Un ingeniero, un licenciado, un médico o cualquier profesional, que no haya desarrollado su capacidad para discernir y analizar textos escritos no podrá cumplir con su trabajo eficientemente.

Como lo menciona Barrera (2017) “hoy existe una necesidad imperiosa de conocimientos en nuestros estudiantes, pero si no la accionamos de manera lúdica, se pierde la posibilidad de sembrar la semillita del saber en estos niños o niñas” (p. 13). Asimismo, se menciona que la comprensión lectora se adquiere también gracias a hábitos diarios de lectura.

Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) determinan que el 26,5% de los ecuatorianos no dedica tiempo para leer, de este grupo el 56,8% no lo hace por falta de interés y el 31,7% por falta de tiempo. La información es parte del Sistema Integrado de Encuestas a Hogares, que tuvo una muestra de 3960 que investigó a personas mayores a 16 años en Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato. El 50,3% lee de 1 a 2 horas a la semana, solo un 13,5% lo hace de 3 a 4 horas. Las ciudades como Ambato y Guayaquil con el 77% de la población han desarrollado su hábito de lectura, siendo Cuenca la de menor porcentaje con el 68%.

La razón para leer en personas con 25 años y más es para conocer más sobre algún tema frente a la necesidad escolar de los jóvenes que se encuentran entre los 16 a 24 años cursando por lo general estudios secundarios y universitarios. Evidenciando y

analizando los datos es claro que la problemática de la comprensión lectora inicia con los deficientes hábitos de lectura y el poco tiempo semanal que se dedica a la misma.

La comprensión lectora es parte fundamental en la vida de todo estudiante y docente, a través de ella se puede emprender la lectura de los textos, con la finalidad de comprender y discernir sobre el significado de lo escrito, para fortalecer los conocimientos del lector, reconstruyendo su saber, transformando su ideología y comportamiento.

La comprensión lectora tiene una alta incidencia en las áreas curriculares, cuando un estudiante no comprende lo que lee, tendrá dificultades para abordar el estudio de una asignatura y el aprendizaje autónomo, influyendo en su desempeño académico y en su formación profesional. Para el análisis de la comprensión lectora hay que hacer énfasis en la educación, porque ambas conforman una unidad dialéctica, no pueden existir una sin la otra; la comprensión de textos es fundamental en el desarrollo del lenguaje, del estudio y se encuentra en todas las áreas del conocimiento, el estudio que no comprende lo que lee presentará muchas deficiencias en su aprendizaje (Cantú, De Alejandro, García, & Leal, 2017).

La comprensión lectora se constituye en una habilidad básica que debe desarrollar el estudiante universitario para la decodificación, comprensión y análisis de los textos escritos (Quijada & Contreras, 2014). Esta se puede medir mediante la aplicación de diferentes pruebas como lo es la herramienta psicométrica Cloze que “en sus orígenes, surgió como medida de la legibilidad de los textos. Pronto dicha técnica se utilizó no sólo para evaluar los escritos sino también a los lectores” (Muñoz & Pizarro, 2009)

DESARROLLO

Para indicar la importancia que tiene la lectura y la comprensión de esta, “la prueba Cloze descrito por Taylor en 1953 ha venido siendo profusamente utilizado en los últimos años tanto como prueba de comprensión lectora como criterio para la elaboración de fórmulas de lecturabilidad” (López, s.f., p.1).

Es así como este autor diseñó la prueba de Cloze con el objetivo de desarrollar una técnica capaz de medir el desempeño de lectura en estudiantes de cualquier rango de edad. “Consiste en un texto de aproximadamente 250 vocablos del cual se omiten todos los quintos vocablos del texto, y en su lugar se coloca una línea de tamaño proporcional a la palabra omitida” (Angeli, Boruchovitch, Marín & Oliveira,

2012, P. 3). Las personas que realizan la prueba deben rellenar los espacios en blanco con la palabra que crean que se adecue al contexto del texto.

El procedimiento Cloze consiste en una metodología para la elaboración de pruebas mediante eliminación de cada enésima palabra o también cada quinta, de un texto, los puntajes utilizados sirven para evaluar el nivel de habilidad de lectura de los sujetos o para estimar el nivel de dificultad de los materiales (Rodríguez, 2005). Algo que resalta Esquivel (2016) en el método Cloze “para llevar a cabo la tarea lectora, intervienen procesos cognitivos y metacognitivos, partiendo de aspectos sintácticos y semánticos hacia el involucramiento simultáneo de inferencias, resolución de problemas y autorregulación”

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA APLICANDO PRUEBA DE CLOZE

En la literatura especializada se advierte el resurgimiento del interés por la prueba de Cloze, es un instrumento diseñado por Wilson Taylor en 1953 para evaluar la legibilidad del texto, se utiliza en una variedad de trabajos para establecer los niveles de logro en comprensión de textos expositivos al nivel universitario.

El procedimiento Cloze es la mejor medida para evaluar los procesos esenciales de lectura como anticipación, inferencia, inicio y resolución de problemas, resulta efectivo para detectar los problemas que el estudiante en su comprensión lectora, así desarrollar estrategias que ayuden a su fortalecimiento.

El Cloze estándar consiste en un texto al que se le ha suprimido una palabra cada cinco, dejando intactas la primera y la última oración, o como consideran otros autores las diez primeras y las diez últimas palabras del texto, al fin de que lector "llene" los espacios en blanco. Considerada como una técnica eficaz tanto desde el punto de vista práctico porque es fácil de confeccionar, aplicar y calificar, como empírico debido al alto índice de correlación que tiene con la evaluación del desempeño (Difabio, 2008)/.

Los niveles de la prueba son esenciales para establecer la comprensión lectora, en general se consideran tres como el independiente, instruccional y frustración. El nivel independiente significa que el estudiante lee con fluidez, precisión y comprensión; las equivocaciones son limitadas y las partes más importantes del texto son recordadas de espontánea y correctamente, además de algunos detalles cuando se les pregunta sobre estos (Calderón & Quijano, 2010). El nivel instruccional la comprensión en general es correcta, pero el recuerdo espontáneo se le considera incompleto, se olvida de algunos detalles o se recuerda incorrectamente. La lectura es mediamente fluida, pero se lentifica cuando hay problemas de reconocimiento comprensión (Calderón & Quijano, 2010).

El nivel de frustración para Calderón & Quijano (2010) implica que el lector no está listo para leer un material y al tratar de hacerlo rompe el cualitativo de lectura, no tiene fluidez, las repeticiones palabra a palabra son muy comunes. Según Oliveira, Angeli, Boruchovitch y Marín: "Aquellos que obtengan hasta 44% de aciertos no entendieron la información leída" (2012, p.3). Quiroz (2017) considera que los números los errores de reconocimiento de palabras y la comprensión son muy deficientes.

Con el sistema antes expuesto se interpretan los resultados de la prueba Cloze, utilizando la puntuación obtenida se realizan los baremos, para calcular estadísticamente estos datos se hace uso de datos promedio y desviación típica.

Para comprobar de manera estadística los resultados se utilizó el programa SPSS. Es un sistema que sirve para analizar datos, "puede adquirir datos de casi cualquier tipo de archivo y utilizarlos para generar informes tabulares, gráficos y diagramas de distribuciones y tendencias, estadísticos descriptivos y análisis estadísticos complejos" (IBM, 2011, P. 3). Gracias a esta herramienta se han podido obtener los datos necesarios, mediante el registro de los resultados de la prueba de Cloze, para analizar los niveles de frustración, independencia e instruccionalidad de cada estudiante al que se le aplicó la prueba y hacer una comparación de resultados entre estudiantes de la Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato que se encontraban en décimo semestre hace 6 años con los que en la actualidad lo están cursando.

El presente trabajo surge del interés por conocer los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de la Escuela de Diseño Industrial, considerando que es esencial la formación de habilidades lingüísticas para el análisis y discernimiento sobre un texto, considerando que toda asignatura y carrera requiere estudiantes de estas para garantizar buenos profesionales capaces de desenvolverse con eficiencia en el contexto laboral. El objetivo general del presente estudio es evaluar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes universitarios de la Escuela de Diseño Industrial utilizando la prueba de Cloze.

METODOLOGÍA

El estudio utilizó la estadística diferencial para la cuantificación de los resultados obtenidos en la prueba de Cloze considerando la evaluación sistemática de datos por género y etnia, respaldándose de una investigación bibliográfica, porque ayudó a la conceptualización, definición, caracterización de las variables de investigación que facilita la fundamentación científica de las variables investigadas como la comprensión lectora.

La estadística inferencial “estudia el comportamiento y propiedades de las muestras y la posibilidad, y límites, de la generalización de los resultados obtenidos a partir de aquellas a las poblaciones que representan. Esta generalización de tipo inductivo se basa en la probabilidad” (Nolberto & Ponce, 2008, P. 17). La estadística diferencial tiene como meta el generalizar características de una población basándose en los resultados adquiridos de una muestra que resulta representativa a la población. (Nolberto & Ponce, 2008, P. 17)

Según Guerrero & Guerrero (2014) “se fundamenta en el estudio de documentos como: libros, anuarios, diarios, monografías, textos, videografías; en ella la observación está presente en el análisis de datos, su identificación, selección y articulación con el objeto de estudio” (pág. 9).

Se utilizó una investigación de campo porque la investigadora tuvo contacto directo con la realidad como manifiesta Del Rio (2013) es “realizada en contextos reales (psicológicos, educativos...) y que se desarrolla observando el grupo o fenómeno estudiado en su ambiente natural, lo que permite una generalización de resultados a situaciones afines” (Del Rio, 2013), se aplicó en el aula de clases con los estudiantes que fueron considerados como muestra de estudio, sin intervenir en los resultados obtenidos sino evaluando los datos obtenidos del test de Cloze.

El instrumento utilizado fue el test de Cloze descrito en la introducción se midieron los niveles de comprensión lectora, Difabio citado por Calderón & Quijano (2010) considera que en la práctica corriente al aplicar la prueba de Cloze se debe convertir los puntajes en los siguientes niveles funcionales de lectura como independiente que plantea que los índices se ubican entre el 75% o más, el instruccional en cambio entre 44 al 74% y el de frustración entre 43% o menos.

La muestra de estudio se encuentra representada por 5 estudiantes de primer semestre de la Licenciatura de Diseño de productos y 11 de decimo semestre de la Carrera de ingeniería en diseño industrial que pertenecen a la Escuela de Diseño Industrial.

RESULTADOS

Los resultados del estudio se determinaron mediante pruebas de estadística inferencial, utilizando la prueba T de Student para estructurar los resultados considerando todas las variables numéricas dentro de la prueba de Cloze. En primer lugar, se presenta la descripción de los resultados y, luego, una comparación entre los grupos evaluados a través de gráficos

Descripción de los resultados

Realizando una prueba de hipótesis determinamos si lo que pasa a un grupo es similar al otro grupo. Con la T de Student analizamos medias y la comparación de acuerdo con el valor de significancia bilateral, el cual si es mayor o menor a 0.5, determinaremos si existe o no una diferencia significativa entre grupos.

Grupo de Datos 1.-

Prueba T

Contraste entre la variable, test, con la variable de agrupación, semestre, con un nivel de confiabilidad 95% y nivel de error del 0.5%. Resulta evidente un ligero decrecimiento en el décimo semestre en comparación al primer semestre (media de 35,40 vs. 32,09).

Estadísticos de grupo

Semestre	N	Media	Desviación típ.	Error típ. de la media
Primero	5	35,40	9,290	4,155
Décimo	11	32,09	9,115	2,748

Fuente: Resultado de la prueba de Cloze

Elaborado: Investigadores

En la siguiente tabla:

Según significación bilateral, al comparar estadísticamente los dos grupos estadísticos se declaran una diferencia significativa entre ambos. ($0.514 > 0.5$ y $0.526 > 0.5$)

Prueba de muestras independientes

		Prueba de Levene para la igualdad de varianzas	
		F	Sig.
Test	Se han asumido varianzas iguales	,043	,839
	No se han asumido varianzas iguales		

Fuente: Resultado de la prueba de Cloze
Elaborado: Investigadores

Prueba de muestras independientes

		Prueba T para la igualdad de medias		
		T	Gl	Sig. (bilateral)
Test	Se han asumido varianzas iguales	,669	14	,514
	No se han asumido varianzas iguales	,664	7,679	,526

Fuente: Resultado de la prueba de Cloze
Elaborado: Investigadores

Prueba de muestras independientes

		Prueba T para la igualdad de medias	
		Diferencia de medias	Error típ. de la diferencia
Test	Se han asumido varianzas iguales	3,309	4,944
	No se han asumido varianzas iguales	3,309	4,981

Fuente: Resultado de la prueba de Cloze
Elaborado: Investigadores

Prueba de muestras independientes

	Prueba T para la igualdad de medias		
	95% Intervalo de confianza para la diferencia		
	Inferior	Superior	
Test	Se han asumido varianzas iguales	-7,294	13,912
	No se han asumido varianzas iguales	-8,262	14,880

Fuente: Resultado de la prueba de Cloze
Elaborado: Investigadores

Grupo de Datos 2:

Contraste entre la variable, test, con la variable de agrupación, género, con un nivel de confiabilidad 95% y nivel de error del 0.5%. Resulta mayor el nivel en el género masculino respecto al género femenino (media de 33,50 vs. 32,75).

Prueba T

Estadísticos de grupo

	Genero	N	Media	Desviación típ.	Error típ. de la media
Test	mujer	8	32,75	12,372	4,374
	hombre	8	33,50	4,472	1,581

Fuente: Resultado de la prueba de Cloze
Elaborado: Investigadores

En la siguiente tabla:

Según significación bilateral, al comparar estadísticamente los dos grupos estadísticos se declara una diferencia significativa entre el género masculino y femenino. ($0.874 > 0.5$ y $0.876 > 0.5$)

Prueba de muestras independientes

		Prueba de Levene para la igualdad de varianzas	
		F	Sig.
test	Se han asumido varianzas iguales	12,641	,003
	No se han asumido varianzas iguales		

Fuente: Resultado de la prueba de Cloze
Elaborado: Investigadores

Prueba de muestras independientes

		Prueba T para la igualdad de medias		
		T	GL	Sig. (bilateral)
Test	Se han asumido varianzas iguales	-,161	14	,874
	No se han asumido varianzas iguales	-,161	8,799	,876

Fuente: Resultado de la prueba de Cloze
Elaborado: Investigadores

Prueba de muestras independientes

		Prueba T para la igualdad de medias	
		Diferencia de medias	Error típ. de la diferencia
test	Se han asumido varianzas iguales	-,750	4,651
	No se han asumido varianzas iguales	-,750	4,651

Fuente: Resultado de la prueba de Cloze
Elaborado: Investigadores

Prueba de muestras independientes

		Prueba T para la igualdad de medias	
		95% Intervalo de confianza para la diferencia	
		Inferior	Superior
test	Se han asumido varianzas iguales	-10,726	9,226
	No se han asumido varianzas iguales	-11,309	9,809

Fuente: Resultado de la prueba de Cloze

Elaborado: Investigadores

Grupo de Datos 3.-

En la siguiente tabla de contingencia:

Los 16 estudiantes evaluados se distribuyen en base a la conversión de sus puntajes *Cloze* en niveles funcionales de lectura: Independiente, puntajes de 75% o más; instruccional, entre 44 y 74%; y de frustración, 43% o menos.

Tabla de contingencia semestre * nivel

		Recuento			Total
		nivel			
		Independiente	Instruccional	Frustración	
semestre	primero	1	3	1	5
	decimo	1	4	6	11
Total		2	7	7	16

Fuente: Resultado de la prueba de Cloze

Elaborado: Investigadores

Gráfico 1.- Comparación de los resultados de niveles funcionales de lectura por semestre de la Escuela de Diseño Industrial.

Fuente: Resultado de la prueba de Cloze
Elaborado: Investigadores

Al analizar las variables primero y décimo semestre, así como semestres y niveles funcionales de lectura, se establecen los siguientes resultados, en primer semestre se observa un porcentaje bajo homólogo presente en los niveles independiente y de frustración y un nivel instruccional de mayor porcentaje con respecto a los otros. En décimo semestre se encuentra un nivel independiente parejo al primer semestre, le sigue incrementando el porcentaje, el nivel instruccional y un nivel de frustración con mayor presencia entre los dos semestres, estableciéndose entre ambos que prevalece el nivel instruccional que puede considerarse un nivel admisible.

Gráfico 5.- Comparación de los resultados de niveles funcionales de lectura entre por género de la Escuela de Diseño Industrial.

Fuente: Resultado de la prueba de Cloze
 Elaborado: Investigadores

Entre la variable género con los niveles de funcionales de lectura, se establecen los siguientes resultados, en relación con el género femenino, existe mejores resultados obtenidos del género femenino, dentro del nivel independiente, el género y nivel instruccional tienen menor incidencia que el nivel independiente, aun así, alto, y el nivel de frustración bajo, en comparación con los otros niveles.

En relación con el género masculino se encuentran un número mayor de resultados en instruccional, similar al del género femenino, seguido del nivel de frustración, que respecto al género femenino existe diferencia significativa, y con ausencia del nivel independiente.

Gráfico 4.- Los dos grupos de evaluados de acuerdo con el nivel de comprensión lectora obtenidos en la prueba de Cloze distribuidos por género.

Fuente: Resultado de la prueba de Cloze

Elaborado: Investigadores

Al analizar la frecuencia en que los estudiantes se ubican en cada nivel, se observa en los dos géneros, tanto masculino como femenino, los niveles: instruccional y de frustración, que son equivalentes (3 mujeres en nivel instruccional y 3 mujeres en nivel frustración, 4 hombres en instruccional y 4 hombres en frustración). En caso del independiente 2 mujeres alcanzaron este nivel.

Resultados generales de los estudiantes de primer semestre de la Licenciatura de Diseño de productos y de decimo semestre de la Carrera de ingeniería en diseño industrial

	Frecuencia	%
Independiente	2	43.75%
Instruccional	7	43.75%
Frustración	7	12.50%
Total	16	100%

Fuente: Resultado de la prueba de Cloze

Elaborado: Investigadores

Gráfico 5.- Resultados generales de la prueba

Fuente: Resultado de la prueba de Cloze

Elaborado: Investigadores

De los resultados generales, se establecen los siguientes resultados, el 6% se encuentra en nivel pésimo, el 19% en deficiente, el 19% en frustración, el 44% en instruccional y solo el 12% en independiente, estableciéndose que prevalece el nivel instruccional que puede considera un nivel aceptable, considerando como antecedente los malos hábitos de lectura.

Gráfico 4.- Correlación entre la edad y el nivel de comprensión lectora

Fuente: Resultado de la prueba de Cloze

Elaborado: Investigadores

Las dos variables son numéricas, en los resultados se observa una dispersión entre la correlación de las variables, como manifiesta el gráfico no existe una relación directa entre la edad y la comprensión lectora.

Gráfico 3.- Frecuencias de edad del total de los estudiantes evaluados.

Fuente: Resultado de la prueba de Cloze

Elaborado: Investigadores

El gráfico de barras manifiesta que hay un porcentaje mayor de estudiantes que rodea los 24 años con un 37,5%, el siguiente grupo con mayor incidencia con 18,8% son estudiantes que rodea los 26 años, mientras se mantiene un porcentaje de 6,3% en el resto de los estudiantes que rodean edades de entre 19 y 28 años.

Especificado en la siguiente tabla de frecuencias:

Estadísticos

Edad

N	Válidos	16
	Perdidos	0

Edad

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos 19	1	6,3	6,3	6,3
20	1	6,3	6,3	12,5
21	1	6,3	6,3	18,8
23	1	6,3	6,3	25,0
24	6	37,5	37,5	62,5
25	1	6,3	6,3	68,8
26	3	18,8	18,8	87,5
28	1	6,3	6,3	93,8
29	1	6,3	6,3	100,0
Total	16	100,0	100,0	

Fuente: Resultado de la prueba de Cloze

Elaborado: Investigadores

CONCLUSIONES

- Los niveles de comprensión lectora de los estudiantes tanto del primer semestre como el décimo según la aplicación del test de Cloze se encuentran en la mayoría en el nivel instruccional, la comprensión es correcta, la lectura es mediamente fluida, el recuerdo denominado espontaneo es incompleto, en cambio el independiente es muy bajo llegando apenas al 12%; el denominado frustración llega el 19% al igual que el deficiente, que preocupa puesto que existen problemas en la fluidez con errores en el reconocimiento de las palabras.

- En el grupo del primer semestre podemos determinar que de las tres variables la más relevante es el nivel instruccional el cual refiere que dentro del rango de comprensión lectora aún no son capaces de asumir decisiones adecuadas de lo que leen y a pesar de captar el mensaje deben revisar el texto en repetidas ocasiones para identificar la idea principal por este motivo podemos identificar las dificultades en la formación académica de los estudiantes, en consecuencia una inhabilidad para ejercer como profesionales.
- En el décimo semestre de la carrera de diseño industrial existe un elevado nivel de frustración lo cual comprueba que en comparación con el primer semestre los estudiantes presentan un nivel de comprensión lectora bajo, presentan errores en el reconocimiento de palabras, problemas de fluidez, no logran realizar de manera adecuada la prueba, requiriendo un mayor desarrollo de comprensión lectora a través de diversas estrategias educativas. Apenas un pequeño porcentaje se ubica en el nivel independiente el cual refiere una mayor comprensión lectora, los estudiantes ubicados en este rango pueden comunicar sus ideas claramente, comprenden el mensaje de un texto y razonan sobre él, los hábitos de lectura son excelentes, preocupándose por conocer más de su entorno. Se puede concluir que durante 6 años cursados en la carrera de diseño industrial los hábitos de lectura, la comprensión lectora y la capacidad de redacción de textos académicos se ha visto afectada lo cual se ve reflejado en los datos estadísticos.
- Entre el primer semestre se ubican más casos de nivel instruccional con bajo número de los otros, en cambio en décimo existe un alto porcentaje de instruccional y frustración presentándose casos con un rendimiento percibido como pésimo dato que preocupa para educandos de este semestre. En el primer semestre los estudiantes ingresan con mejor respuesta a nivel de comprensión lectora a comparación que los estudiantes que van a egresar, a su vez esto nos indica que durante los seis años de preparación este resultado puede tanto decrecer o aumentar dependiendo de sobremanera de la formación que reciban en la institución.
- La comparación de resultados entre el género masculino y femenino determina que en el género femenino sobresale con mejores resultados obtenidos, mientras quienes se encuentran en el masculino tuvieron resultados equivalentes en instruccional y frustración, aun así la frecuencia del género femenino en el nivel independiente es menor con respecto a la frecuencia del mismo en niveles de frustración e instruccional que resultan equivalentes entre sí como en el género masculino, concluyéndose que el género no influye sobre ningún aspecto de la comprensión lectora, puesto que dependen mucho los hábitos de lectura y el desarrollo de sus capacidades lingüísticas.
- La institución debe implementar desde primer semestre estrategias para aprovechar las aptitudes con las que el estudiante ingresa a la carrera e incentivarlo a alcanzar la habilidad de escribir comprendiendo y observando lo que hacen, incitando el anhelo y la necesidad de redactar mejor, extendiendo el

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA APLICANDO PRUEBA DE CLOZE

entendimiento cultural mejorando la calidad de vida de los educandos y así contribuir en su futuro.

- Se recomienda que los estudiantes de décimo semestre busquen desarrollar el nivel de comprensión lectora y redacción de textos de manera autónoma porque estas herramientas las requieren para incrementar su pensamiento crítico y de esta manera desenvolverse de mejor forma en el ámbito profesional capaz de aportar y manejar cualquier circunstancia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Angeli, A., Boruchovitch, E., Marín, F. & Oliveira, K. (2012). El Test de Cloze en la Enseñanza Primaria: Funcionamiento Diferencial del Ítem. Revista de Psicología. Lima: Perú. Vol. 18. Núm. 1. P. 3. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/686/68623931006.pdf>

Barrera Erreyes, H. M., Barragán García, T. M., & Ortega Zurita, G. E. (2017). La realidad educativa ecuatoriana desde una perspectiva docente. Revista Iberoamericana De Educación, 75(2), 9-20.

<https://doi.org/https://doi.org/10.35362/rie7522629>Calderón, A., & Quijano, J. (2010). Características de comprensión lectora en estudiantes universitarios. Estudios Socio-Jurídicos. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792010000100015

Cantú, D., De Alejandro, C., García, J., & Leal, R. (2017). Comprensión Lectora: Educación y Lenguaje. Mexico: Palibrio.

Del Rio, D. (2013). Diccionario - glosario de metodología de la investigación social. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia .

- Difabio, H. (2008). El test Cloze en la evaluación de la comprensión del texto informativo de nivel universitario. RLA. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada, 46(1), 121-137. Obtenido de <http://www.scielo.cl/pdf/rla/v46n1/art07.pdf>
- Esquivel, I. (2016). Memoria operativa y lectura comprensiva: medición con pruebas de amplitud lectora y tipo Cloze en ámbitos pre y universitarios. Apertura (Guadalajara, Jal, 8(2)).
- Guerrero, G., & Guerrero, C. (2014). Metodología de la Investigación. México: Grupo Editorial Patria.
- IBM. (2011). Manual del Usuario del Sistema Básico de IBM SPSS Statistics 20. IBM Corporation. P. 3. Recuperado de: ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/statistics/20.0/es/client/Manuals/IBM_SPSS_Statistics_Core_System_Users_Guide.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2012). 3 de cada 10 ecuatorianos no destinan tiempo a la lectura. Ecuador en cifras . Obtenido de <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/3-de-cada-10-ecuatorianos-no-destinan-tiempo-a-la-lectura/>
- Muñoz, M. & Pizarro, R. (2009). Estudio de validez del test de velocidad comprensiva PVCAL. Obtenido de <http://www.legibilidadmu.cl/2.pdf>
- Nolberto, V. & Ponce, M. (2008). Estadística Inferencial Aplicada. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima: Perú. P. 17. Recuperado de: https://edgarmartinlarosa.files.wordpress.com/2013/07/est_inf_aplicada.pdf

Recuperado de: [\[spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:20160/tecnica_medir.pdf\]\(http://spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:20160/tecnica_medir.pdf\)](http://e-</u></p></div><div data-bbox=)

Quijada, V. & Contreras, V. (2014). Comprensión lectora. México: Universidad del Tercer Milenio.

Quiroz, A. A. (2017). Niveles funcionales de la Comprensión lectora de Estudiantes de la carrera de Fisioterapia y kinesiología - (UNICEN). Revista Científica de Publicación del Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior, 3(1). Obtenido de

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/escepies/v3n1/v3n1_a05.pdf

Rodríguez, N. (2005). El procedimiento "Cloze": un procedimiento para evaluar la comprensión de lectura y la complejidad de materiales. Lectura y vida, 4(3). Obtenido de

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a4n3/04_03_Rodriguez.pdf